

DENKMALE DER STADT HALLE (SAALE)

LEBENS DATEN

* 11.6.1906, Schellendorf
† 23.03.1988, Murnau
(Bayern)

Beruf:

Bildhauer und
Hochschullehrer

Kalksteinrelief:

Geschaffen von 1946 bis
1948 für die Stadt Halle
(Saale)

Höhe 220 cm
Länge 500 cm

Gertraudenfriedhof Halle
(Saale)

RELIEF PASSION VON HERBERT VOLWAHSEN

KURZBIOGRAFIE

„Passion“ – Leidensweg – benannte der Bildhauer Herbert Volwahren sein Kunstwerk. Das Relief zählt zu den herausragenden Plastiken der deutschen Nachkriegskunst. Sich an Erlebtes und Erlittenes erinnernd, differenzierte der Künstler in seiner Darstellung die Opfer von Krieg und Gewalt: Ausgemergelte von Todesangst Betroffene, Stacheldrahtfragmente und Menschen, deren Blick vor Luftangriffen angstvoll nach oben gerichtet ist. Unerbittlich und rastlos treibt der Tod die dem Tod Geweihten an. Dennoch lassen sich verhaltene Hoffnungszeichen ausmachen.

1906 wurde der Herbert Volwahren im schlesischen Schellendorf geboren. Aus einer Gutsbesitzerfamilie stammend, absolvierte er eine Lehre an der Holzschnitzerschule Bad Warmbrunn, 1925 bis 1931 folgte das Studium an der Dresdner Kunstakademie. Der Kontakt zu den berühmten Ausdruckstänzerinnen Mary Wigmann und Gret Palucca regten ihn zur Auseinandersetzung mit der Dynamik der Bewegung und deren formensprachlicher Umsetzung in der Plastik an.

Die frühe Schaffensperiode des jungen freischaffenden Künstlers fiel in die Ära des Nationalsozialismus. Es entstanden staatliche Auftragswerke und plastische Arbeiten für Kirchen. Seine Kriegserlebnisse, so der Bombenangriff auf Dresden, die Begegnung mit KZ-Häftlingen und Kriegsopfern erschütterten Volwahren tief und regten zugleich zu künstlerischen Reflexionen an. 1946 organisierte er in Dresden gemeinsam mit Künstlern wie Max Pechstein und Karl Hofer die „Erste Allgemeine Deutsche Kunstausstellung“. Hier wurden auch die Werke der von den Nationalsozialisten verfemten Künstler gezeigt. In diese Zeit fällt die Arbeit am Relief „Passion“, im Rahmen eines Wettbewerbs zur „Denkmalsetzung für die Opfer des Faschismus“ für die Saalestadt Halle.

Freunde der Bau- und Kunstdenkmale Sachsen-Anhalt e.V. /
Christina Böttcher: Informationsangebot zum Relief „Passion“ des
Gertraudenfriedhofes Halle (Saale), hrsg. vom Historischen
Datenzentrum Sachsen-Anhalt, Halle 2024, DOI:
10.5281/zenodo.13918654.

BILDNACHWEIS

Porträt von Herbert
Volwahren, Familienbesitz

Foto von Herbert Volwahren
am Relief seiner „Passion“,
ca. 1948, Familienbesitz

QUELLEN

Günther Ott: Der Bildhauer
Herbert Volwahren, in: Der
Wegweiser 7/1979.

Ernst Schremmer: Herbert
Volwahren. Eine Einführung,
München 1963.

RELIEF PASSION VON HERBERT VOLWAHSEN

Die Einschränkungen seiner persönlichen und künstlerischen Freiheiten führten 1953 zum Entschluss, die DDR zu verlassen. Neue Betätigungsfelder fand Herbert Volwahren ab 1955 an der Bielefelder Werkkunstschule. 1964 erhielt er den Ruf als Professor an die Fachhochschule Dortmund. Nach seiner Emeritierung setzte Volwahren seine künstlerische Tätigkeit in seinem Atelier Murnau/Staffelsee fort, er schuf Porträts aber auch kleinere und größere Plastiken. Der mit zahlreichen Kunstpreisen geehrte Herbert Volwahren prägte mit seinem Schaffen die Geschichte der klassischen Moderne nachhaltig.

Das Relief „Passion“ fand 1965 auf dem Halleschen Gertraudenfriedhof in der Abteilung für die „Vom Nationalsozialismus Gemordeten“ einen repräsentativen Aufstellungsort. Im Laufe der Jahre zeigten sich am Denkmal Verschmutzung und Verkrustungen. 2018 entschlossen sich engagierte Mitglieder des Vereins „Freunde der Bau- und Kunstdenkmale Sachsen-Anhalt e.V.“ unter sachkundiger Anleitung von Herrn Gotthard Voß (Landeskonservator a.D.) zu einer Reinigung. 2024 traf der Verein die Entscheidung, eine zweckgebundene Spende zur Aufstellung dieser Beschriftungstafel zu verwenden.

